

FIKRLASHSIZ, O'YLAMAY GAPIRISH MUMKINMI? YOKI FIKRLASH MALAKASI HAQIDA

Raximov Xurram Raximovich,

O'DJTU Nemis tili nazariyasi va metodikasi kafedrasini professori, akademik, Zakovat ko'chasi 4,
churram@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada chet til o'qitish sohasidagi an'analardan bo'lgan asosiy to'rt malakalar tizimi eskirib borayotgani va ularni takomillashtirish niyatida ilgari surilayotgan yangi innovativ malakalar, jumladan fikrlash va tarjima qilish bilimi, ko'nikmasi, malakasi hamda kompetensiyasi haqida takliflar muhokamaga qo'yilgan. Avtorning fikricha aynan shunday tizim va yondashish asosida chet tillar sohasida ko'zlangan maqsadga erishilishi mumkin.

Kalit so'zlar: chet tillar ta'limi va o'qitish metodikasi, bilim, ko'nikma, malaka, layoqat (kompetensiya), fikrlash, tafakkur, tarjima qilish, innovatsiya.

Kirish

Ta'lim sifatini oshirish yili ham o'tib ketdi. Kuzatuvlar natijasida shuni aytish mumkinki, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha kutilgan sifat oshishi sezilmayotganga o'xshayapti. YO Siz sezmayapsizmi? O'tgan yillardan beri hali ham yillar inersiyasi bilan yashab kelayotgandaymiz. Xususan chet tillarni o'qitish tizimida o'sha to'rtta eskirgan malakalarni – gapirish, yozish, o'qish va tinglab-tushunishni - o'rgatishda davom etayapmiz. Biroq yangi yilda yangi natija o'zini ko'rsatmayapti. Ikki-uch yildan beri boshlangan chet til bilish darajalarini tasdiqlovchi A, V va S1 sertifikatlarini olayapmizu, shu sertifikati borlarning og'zaki va yozma nutqlariga diqqat bilan e'tibor berilsa, ularning nutqida turli fonetik, grammatik, leksik va stilistik xatolar quloqqa chalinmoqda va ko'zga tashlanmoqda. Chet tilchi mutaxassislar auditoriyada talabalar bilan chet tilda muloqot qilayotgandirlar, biroq kafedralarda va boshqa o'zaro yig'ilishlarda mazza qilib o'zbekcha hangoma qilishda davom etayapmiz; ayniqsa nomdor, unvondor, amaldor, darajador professor-o'qituvchilar shu ahvoldamiz. Shu ko'pchilik "dor"lar bir-birini qo'llab-qo'ltiqlovchi, bu oshkora ravishda ham ko'paymoqda. Uyalishni unutib qo'yayapmiz, maqtanishni qoyillatayapmiz. Xaqiqiy bilim va ilm egalari yo'q emas, biroq ularga havas qilish o'rniga, hasad toshlarini ikkov-uchchov bo'lib otayapmiz. Bularning sababi bor, albatta: Asosiy sabab - imonimiz zaiflashib bormoqda, ibodatda munofiqlashayapmiz: tilu libosda - musulmon, dilu botinda – shayton bo'lib borayapmiz.

Millatimiz - o'zbek, ammo boshimizda esa do'ppi ko'rinmay qoldi. Ayniqsa shaharda do'ppi kiysangiz, tinchlikmi, deb sizga hamdardlik bildirishni boshlashadi. Do'ppi milliy liboslik xususiyatini yo'qotib, u musibat belgisi, qoloqlik, qishloqlik, madaniyatsizlik alomati bo'lib qolayapti. Do'ppi kiyishga ayniqsa ayrim katta-kichik rahbarlar uyalmoqdalar...

Sabab – ta'lim va tarbiya tizimlarimiz qayta ko'rib chiqiladigan bo'lib qolayapti. Bugungi holat bir kunda paydo bo'lmadi, albatta. Maktabda bir kun ham o'qituvchi, rahbar, tuman va yoki viloyat ta'lim muassasiga boshliq bo'lmagan odamni maktablar vaziri qilib qo'ydik. Boshqa ayrim sohalarda ham ahvol shunday: nashriyotda muharrir va bosmaxona hidini hidlamagan mebelchi tadbirkor odam davlat nashriyotiga direktor, salomatlik sohasida ishlab, qo'lida shprints ushlab va bemorni davolamagan iqtisodchi odam sog'liqni saqlash vaziri bo'lib qoldi. Jarroh-do'xtir esa biznesmen va savdo palatasiga rahbar bo'lib oldi. Ana shu kabi holatlar jamiyatni orqaga tortmoqda. Mingta fazilati bor millatimizning taqdiri asosan TO'RTta illat iskanjasida qiynalmoqda: bu illatlar - Osiyo bo'ylab oralab yurgan sharpa - INQIROZ SHARPASI. Bu illatlar: qarindosh-urug'chilik, tanish-bilishchilik, mahalliy yurtdoshchilik va moddiy ta'magirlilik shaklida namoyon bo'lmoqda... Ularning ildizlari chuqur. Biroq ularni yulib tashlash vaqti kelmadimi? Yoki bu ishni farzand va nevaralarga meros kilib qoldiramizmi?! Ammo bunga mamlakatimizni rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqishga bel bog'lagan YOLG'IZ Prezidentning kuchi yetarmikin?! Qayoqqa qarasin bechora?! Bir-ikki yilda qop-qora sochlari oqarib ketdi. Bunga umumxalq ma'rifiy hashari kerak. Keling, YANGI O'ZBEKISTONNING barcha sohasida va hamma joyida YANGILANISH hashari qilaylik. Yil davomida. Jannatmakon yurtimizni shu to'rt illatdan tozalaylik. Buning uchun referendum o'tkazish shart emas. Bu ishni avvalo biz ziyolilar ommaviy tarzda boshlashimiz lozim. Rivojlangan millat va davlatlardan

tajriba va o'rnak olaylik. Shunday ibratli davlatlar bor: Sharqda Singapur, G'arbda Olmoniya. Ammo bu katta ishni boshlash uchun fikrlaydigan, o'ylab ish qiladigan tajribali, imoni butun ziyoli rahbarlar, zamonaviy jadidlar kerak. Yurtimizda barcha sohalarda o'z sohasini yuqori darajada egallagan mutaxassislar yo'q emas - bor, shularga beraylik rahnamolikni. Mahalliy va soha rahbarligiga sohaning o'zidan rahbar topib saylaylik. Rivojlangan chet ellarda bilim va ilm o'rganib kelayotgan kompetent yoshlarga beraylik jilovni!

Ta'lim, ayniqsa chet til ta'limi sohasiga qaytsak, biz o'quvchi va talabalarni gapirish va yozishga o'rgatishdan oldin ularni fikrlashga, tafakkurga o'rgataylik. Axir biror bir fikrni boshqa til egasiga aytish uchun gapiruvchi "Nimani gapiraman?", deb o'ylashi kerak-mi? Ammo shu o'ylash, fikrlashni bilamizmi? Qay darajada? Kim bizga o'ylashni o'rgatdi? Ota-onamizmi? "O'ylab gapir!", deb talab qilishadi, ammo "o'ylashni qanday o'rganay?", degan savolga na uyda, na maktabda tizimli va jo'yali javob topdik. Shu o'ylab-o'ylamay, ong ostida intuitiv ravishda taxminan ma'lum bir kasbni manfaat yuzasidan tanlagan yoshlarga biz u o'ylamagan fikrni tarjima qildirishimiz va uni chet tilda gapirtirishimiz talab kilinayapti. Bilim, ko'nikma, malaka va layoqat pog'onasidagi 4 ta faoliyat turi bo'lgan chet tillarda faqatgina gapirish, yozish, o'qish va tinglab tushunish tizimi eskirib bormoqda va kutilgan natija bermay qo'ydi-ki, shu faoliyat turlari bo'yicha S1 darajasi sertifikati olganlarning ko'pchiligining nutqi (gapirishi va yozishi)da talab qilingan standart bilim, ko'nikma, malaka xamda layoqatlar ko'rinmayapti. Sabab shuki, bu talablar iyerarxiyasi (pillapoyasi) avvalida fikrlash (o'ylash) va shu o'y-fikrni tarjima qilish zaruriy malakasi unutilmoqda... Ammo shu iyerarxiyaning dastlabki pog'onasi o'ylash, ikkinchisi - o'ylagan fikrini tarjima qilishi (chet ellikka aytish uchun), shundan so'nggina uchinchi pog'onaga chiqilib, gapirish (yoki yozish) bajarilishi lozim. Dastlabki ikki pog'onaga tayyor bo'lmagan til o'rganuvchini bir sakratib uchinchi pog'onaga chiqarish o'zi bo'ladimi? Shu sababdan ko'pchilik S1 sertifikati bor "chet til mutaxassislari" talab darajasida gapirish va yozishda oqsamoqda. Gapirganda va ayniqsa yozganda ham, oddiy lisoniy va interferensiya xatolari bilan gapirmoqdalar va yozmoqdalar, buni Davlat Test Marazi sinovlari ham ko'rsatib turibdi. O'zi mukammal o'rganmagan o'qituvchi qanday qilib o'rgata olsin? O'zi o'ylamaydigan muallim qanday qilib fikrlashni o'rgata oladi?

Uzoq yillik sinovlardan, tajribalardan so'ng shunday xudosaga kelindiki, chet til ta'limida talab qilinayotgan nutq faoliyati turlarini qayta ko'rib chiqish vaqti keldi, deb o'ylaymiz. Tajribalardan olingan natijalar ushbu nutq faoliyati turlari 4 turga emas, balki 6 turga bo'lingandagina yaxshi natija kutilishini ko'rsatmoqda. Ushbu 6 ko'nikma turlarini biz quyida ko'rib chiqamiz:

1. Fikrlash: (tarjima uchun berilgan so'z yoki jummalarni ham grammatik, ham mantiqan xayolda shakllantirib olish).
2. Tarjima qilish: (grammatik va mantiqan xayolda pishirib olingan so'z yoki jummalarni maqsad tiliga o'girish).
3. Gapirish
4. Tinglab tushunish.
5. O'qish
6. Yozish

Ana shu malakaviy ko'nikma va kompetensiyalarni ONA TILI darslaridan boshlab shakllantirish va rivojlantirish masalasini kun tartibiga qo'yadigan vaqt keldi. Shu sababdan ONA TILI Davlat Ta'lim Standartlari xam qayta ko'rib chiqilishi kerak. Chunki fikrlash jarayoni dastlab ona tilida sodir bo'ladi.

Xulosa

Yangi Fikrlash ko'nikmasi, malakasi va layoqati (kompetensiyasi)ni barcha fanlarda, tarjima qilishni esa chet tillar bo'yicha Xalq ta'limi vazirligi va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi o'z DTSlarini qayta ko'rib chiqishi va barcha fanlar o'quv va ishchi dasturlari hamda o'quv adabiyotlariga integrativ holda kiritishi lozim. Aks holda barcha qilinayotgan ishlar kutilgan samara va natijani bermaydi. Xalqimizda "Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi", degan naql bor... "Hassamizni yana bir marta emas, bir umr yo'qotaveramiz-mi???"

Bu yangi metodik-didaktik yondashish g'oyasini xalqaro miqyosda ilk bor taklif qilinmoqda va buni xalqaro metodika nazariyasi va amaliyotiga joriy qilinishi ustida xalqaro hamkasblar bilan hamkorlikda nazariy tadqiqotlar olib borilmoqda, mashqlar shaklida amaliy ishlanmalar tayyorlanmoqda. Aynan shu masalada respublikamizning ona tili va chet tillar mutaxassislari bilan didaktik va metodik hamkorliklarni yo'lga qo'yishga tayyormiz.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Neuener G., Hunfeld H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin, Langenscheidt, 1993.
2. Krumm, H.W. Die sprachlichen Fertigkeiten: isoliert, kombiniert, integriert. Zeitschrift für
3. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. T., 2011.
4. Mirolyubov A.A. Metodika obucheniya inostrannim yazikam. M., 1998.
5. Europarat. Gemeinsamer europaischer Referenzrahmen für Sprachen. Berlin, Langenscheidt, 2001.
(Xurram Rahimov,
O'DJTU Nemis tili nazariyasi va metodikasi kafedrasini professori,
Zakovat ko'chasi 4, churram@mail.ru)